

ОСОБЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ В «МИЗЕРИ» СТИВЕНА КИНГА

Курбонова Нилуфар Турабековна

Базовый докторант УзГумя

Nilufarqurbonova2444@gmail.com

Аннотация: Роман Стивена Кинга «*Мизери*» занимает важное место в его творчестве, так как через напряжённый конфликт между писателем Полом Шелдоном и его фанатичной похитительницей Энни Уилкс автор исследует сложные взаимоотношения между творцом и аудиторией. Книга сосредотачивается на темах власти, зависимости и контроля над творческим процессом. Энни, находясь на грани между заботливым опекуном и садисткой, символизирует власть читателя над автором, что обостряется через её попытки переписать произведение Пола, манипулируя им как личностью и творцом. Это произведение также исследует психологические аспекты зависимости, одержимости и творчества. Взаимодействие между героями выходит за рамки обычного диалога, превращаясь в символическую борьбу за контроль над текстом и жизнью.

Ключевые слова: Творческий процесс, гендер, манипуляция, диалог, Зависимость.

THE PECULIARITY OF THE PSYCHOLOGICAL INTERACTION OF CHARACTERS IN STEPHEN KING'S "MISERY"

Abstract: Stephen King's novel "Misery" holds an important place in his work, as through the tense conflict between writer Paul Sheldon and his fanatical captor Annie Wilkes, the author explores the complex relationship between creator and audience. The book focuses on themes of power, dependency, and control over the creative process. Annie, teetering between a caring guardian and a sadist, symbolizes

the reader's power over the author, which is heightened through her attempts to rewrite Paul's work, manipulating him as both a person and a creator. This work also explores the psychological aspects of addiction, obsession, and creativity. The interaction between the characters goes beyond ordinary dialogue, turning into a symbolic struggle for control over the text and life.

Key words: Creative process, gender, manipulation, dialogue, dependence.

Роман Стивена Кинга «Мизери» занимает особое место в его творчестве, поскольку глубоко исследует сложные отношения между автором и его читателем. В центре сюжета — напряженный и неоднозначный диалог между писателем Полом Шелдоном и его похитительницей Энни Уилкс, которая, будучи преданной поклонницей его творчества, берет под контроль не только его жизнь, но и творческий процесс. Это произведение раскрывает психологические и литературные аспекты власти, зависимости и творчества. Взаимодействие между автором и героем в романе не ограничивается стандартными диалогами, а становится символической борьбой, где текст произведения оказывается в центре конфликта.

Роман Стивена Кинга *Misery* был предметом многочисленных научных исследований, сосредоточенных на темах власти, гендера и психологии творчества. Одним из ключевых направлений анализа является роль Энни Уилкс как воплощения "тёмной матери" и её перемещения между ролями заботливого опекуна и мучителя. Исследователь Холли Кэтрин МакДоннел в статье "*The Misery of Women: Liminality of Gender Roles in Stephen King's Misery*" [McDonnell 2023, стр. 15] изучает динамику гендерных ролей и лиминальности в поведении Энни, которая переходит от образа преданной фанатки к жестокому палачу. МакДоннел акцентирует внимание на том, как Энни нарушает традиционные женские роли, переходя от заботы к насилию, что усиливает тему контроля над процессом творчества и жизнью Пола Шелдона

Другое важное исследование от Кэтрин Готтшалк "*Stephen King's Dark and Terrible Mother, Annie Wilkes*" [Gottschalk 1992, стр. 30]. рассматривает Энни как

архетипическую фигуру матери, навязывающую свою волю и превращающую заботу в разрушительное влияние на героя. Эти работы раскрывают глубинные аспекты характера Эни, связав её образ с психическими травмами, одержимостью и авторитаризмом, подчёркивая влияние этих тем на литературный процесс.

Рассматривая особенности диалогического взаимодействия в «Мизери», важно отметить, что Кинг использует этот конфликт как средство для обсуждения более широких вопросов о творческой свободе, влиянии фанатов и ответственности писателя перед своей аудиторией.

В романе Стивена Кинга «Мизери» диалогическое взаимодействие между автором, Полом Шелдоном, и его похитительницей, Энни Уилкс, представляет собой сложный и многослойный процесс. Этот диалог выходит за рамки обычного разговора между персонажами, так как включает не только вербальное общение, но и символический обмен, где литературное творчество становится инструментом манипуляции и власти.

1. **Автор и его произведение:** Пол Шелдон, будучи писателем, вынужден вести «диалог» с Энни не только как с похитительницей, но и как с его читательницей, одержимой его книгами. Здесь проявляется глубинная тема романа — власть читателя над автором и искусством. Энни требует от Пола переписать сюжет его книги, что символизирует давление фанатов на создателей художественного контента

2. **Переплетение реальности и фикции:** Кинг мастерски сочетает реальные и вымышленные диалоги, создавая ситуацию, где Пол, попав в физическую зависимость от Энни, начинает ставить под сомнение свою способность контролировать собственное произведение. Диалогический процесс в этом случае оказывается не только вербальной коммуникацией, но и эмоциональной борьбой за выживание

3. **Манипуляция через диалог:** Энни использует диалог как форму психологического давления. Ее требования переписать книгу превращаются в форму пытки, где каждое слово становится для Пола испытанием. Здесь диалог

представляет собой борьбу за власть, где Пол вынужден подчиняться не только физически, но и творчески.

Таким образом, диалогическое взаимодействие между Полом Шелдоном и Энни Уилкс в «Мизери» выходит за рамки традиционной коммуникации между автором и героем. Это сложный процесс, который раскрывает темы творческой зависимости, давления публики на автора и борьбы за контроль над своим творением.

Список литературы:

1. King, S. (1987). *Misery*. Viking Press.
2. McDonnell, H. C. (2023). The misery of women: Liminality of gender roles in Stephen King's *Misery*. *Aigne Journal*, 9, 106–126. <https://aigne.ucc.ie/index.php/aigne/article/view/3798>
3. Gottschalk, K. G. (1992). Stephen King's dark and terrible mother, Annie Wilkes. In M. Pearlman (Ed.), *The Anna book* (pp. 29-43). Greenwood Press.